

संस्कृत, पुणे प्रकाशित
केल्याने भाषांतर

पुणेच्या भाषांतरातील श्रेष्ठ मराठीत भाषांतरित
केल्याने साहित्याच्या बाहेरचे त्रैमासिक
ऑक्टोबर- डिसेंबर २०२१

संस्थापक : डॉ. विद्यासागर महाजन
संपादक मंडळ :
अनघा भट : प्रमुख संपादक
सुनंदा महाजन
वंदना बोकील-कुतकर्णी

सहाय्यार मंडळ
डॉ. विनायक चौले
अश्विनी चव्हे
माधुरी पुरंदरे
अनिल विनीकर
डॉ. रेखा इनामदार-ताने

मुखपृष्ठ : लक्ष्मी बेहरे
संगणकीय अक्षर जुळणी : स्नॅप आर्ट्स
सजावट आणि मांडणी : सुप्रिया जोगदेव
मो. ९७३००६५३७३
मुद्रण : स्टार कॉपीअर्स
दूरध्वनी २४४७९२०९

RNL.No. MAHMAR/2007/25600

हे त्रैमासिक कलासक्त, पुणे या संस्थेकरिता संपादक
अनघा भट व मालक, मुद्रक, प्रकाशक सुनंदा विद्यासागर
महाजन, कार्यवाह, कलासक्त, पुणे यांनी स्टार
कॉपीअर्स, कुमठेकर रोड, सदाशिव पेठ, पुणे
४११०३० येथे छापून फ्लॅट नं. ३ जानेबरी
अपार्टमेंट्स, २ प्रभा हौसिंग सोसायटी, कोथरुड,
पुणे ४११०३८ येथून प्रकाशित केले.
प्रणयध्वनी : ९८८९४८९४७३
e-mail : mahajan.sunanda@gmail.com

अनुदान : महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई
महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने या
नियतकालिकाच्या प्रकाशनार्थ अंशतः अनुदान दिले असते
तरी या नियतकालिकातील लेखांच्या विचारांची मंडळ व
काशन सहमत असेलच असे नाही.

अनुक्रमणिका

संपादकीय / १

'बेतरात्री'च्या निमित्ताने / अनिल झपकर / ३

देवाची भेट (कविता) / फयोदर मिखाइलाविच दस्तयेवस्की /

भाम्यश्री कुतकर्णी / १०

पूर आणि ठेकूळ (कविता) / फयोदर मिखाइलाविच दस्तयेवस्की

भाम्यश्री कुतकर्णी / १३

फयोदर मिखाइलाविच दस्तयेवस्की / अनघा भट / १४

कॅफे इन बर्लिन / आन्ड्रे क्लाइन / मधुमती गौरकर / २१

मी कुठे राहते / इल्झ आयशिंगर / शर्मिष्ठा खेर / ३१

खिस्तीनं / मारी-लुईझ कास्नीट्स /

सुनंदा विद्यासागर महाजन / ४२

ना हरायचं पावसापुढे (कविता) / केन्जी मियाझावा

निस्सीम बेडेकर / ४८

स्पॅनिश भाषेविषयी / पौर्णिमा चव्हाण / ४९

महायान संस्कृत साहित्याचे चिनी भाषांतर / नीना गोडबोले / ५१

पुस्तकपरीक्षण / मी आता एक प्रवासी आहे, कायमचा प्रवासी!

श्रीकांत अरुण पाठक / ६१

Printed & Published by Sunanda Vidyasagar Mal
Secretary, Kalasakta, Pune and edited by Anagi
Bhat on behalf of Kalasakta, Pune.
Published from Flat No.3, Dnyaneshwar Apts., 2,
Prabha Housing Society, Kothrud, Pune 411038 and
Printed from Star Copiers, Kumthekar Road,
Sadashiv Peth, Pune 411030.

पृष्ठसंख्या : ६४ मूल्य : ६०/-

वार्षिक वर्गणी टपालखर्चासहित : रु. ३००/-

वर्गणी घेऊन 'कलासक्त, पुणे'च्या 'बँक ऑफ बरोडा, पौड फ्लॉट,

कोथरुड ब्रँच, नवीन अकाऊंट क्र.३८६१०१००००७३७८

IFSC BARBOKARVEN

या खात्यावर जमा करावी व नंतर ९८८९४८९४७३ या मोबाईल

क्रमांकावर SMS करून पिनकोडसहित पत्ता पाठवावा.

V. B. Mal
Head
Department of German
University of Mumbai

पुस्तकपरीक्षण

मी आता एक प्रवासी आहे, कायमचा प्रवासी!

श्रीकांत अरुण पाठक

इंटरनेटवरील समाज-माध्यमांच्या दुरुपयोगामुळे मागील दशकात समाजाचे झालेले धुवीकरण नाकारता येणार नाही. लोकांना जोडणारी ही माध्यमे कुटेतरी समाजातली सामाजिकता तोडत आहेत, हे आता उघड आहे. शिवाय काही असामाजिक घटनांनी सायबर सेल वापरून पसरवलेल्या द्वेषाच्या जाळ्याने या फुटीत भर घातली आहे. समाजात वाढत असलेल्या असहिष्णुतेची काही ज्वलंत उदाहरणे म्हणजे अनेक देशांमध्ये स्थापित झालेली जहालमतवादी सरकारे. म्यानमारमध्ये रोहिंज्या समाजावर झालेले अत्याचार, चीन, कोरिया रशिया इ. देशांमधील विविध हुकूमशहांची त्या त्या देशात जनतेवर असलेली पकड आणि जगभरातील संसदांमध्ये वाढता राष्ट्रवाद व उजवेवाद. बऱ्याच देशांमध्ये बहुसंख्यांक व अल्पसंख्यांक यांच्यामध्ये एक संघर्ष होताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठी वाचकांनी हिटलरच्या नाझी पार्टीच्या तावडीत सापडलेल्या जर्मनीबद्दल एका कादंबरीच्या माध्यमातून जाणून घेण्याची गरज मी इथे अधोरेखित करू इच्छितो.

कादंबरीचे मूळ लेखक - उत्त्रिष अलेक्झांडर बोश्वीट्स - यांचे वडील एक मूलतः यहूदी व्यापारी होते व त्यांच्या आई प्रोटेस्टंट ख्रिस्ती धर्माच्या होत्या. बोश्वीट्सचा जन्म व त्यांच्या वडिलांचा मृत्यू पहिल्या महायुद्धात झाला. हिटलरच्या जर्मनीत यहूदी लोकांवर वाढत्या अत्याचारांचा अंदाज वेळीच आल्यामुळे १९३६साली बोश्वीट्सना देशातून पलायन करावे लागले. स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस इ. देशातून ते इंग्लंडला जाऊन पोहोचले. पण तोवर दुसरे महायुद्ध सुरु झाले होते आणि मूळचे जर्मन असल्यामुळे तिथेही त्यांना आश्रय मिळू शकला नाही. तिथून त्यांची ऑस्ट्रेलियाला हकालपट्टी झाली. ऑस्ट्रेलियाहून परतताना १९४२साली एका जर्मन पाणबुडीने त्यांच्या जहाजावर केलेल्या हल्ल्यामुळे वयाच्या अवघ्या सत्ताविसाव्या वर्षी त्यांचा बुडून मृत्यू झाला.

त्यांची पहिली कादंबरी १९३७ साली प्रकाशित झाली. पहिल्या महायुद्धानंतरच्या जर्मनीतल्या आर्थिक

ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२१/६१

संकटाचे वर्णन या कादंबरीत केले आहे. देअर रायजेंडे (प्रवासी) ही दुसरी कादंबरी पहिल्यांदा १९३९साली इंग्रजीत प्रकाशित झाली. आश्र्याची बाब म्हणजे या दोन्ही कादंबऱ्यांचे मूळ जर्मन भाषेत प्रकाशन मात्र बऱ्याच उशिरा, २०१९ व २०२०साली झाले.

बोश्वीट्स यांच्या दुसऱ्या कादंबरीचे भाषांतर डॉ. सुनंदा विद्यासागर महाजन यांनी केले आहे. जर्मन साहित्य मराठी वाचकांपर्यंत पोहोचवण्यात महाजन यांचे योगदान किती मोठे आहे हे सर्वश्रुत आहे. तरीही मी इथे त्यांनी भाषांतर केलेल्या 'लाल प्रवाळ व इतर कथा', 'आकाशपाताळ', 'समकालीन जागतिक कथा' हे कथासंग्रह, 'हॉलोकॉस्टच्या कविता' हा कवितासंग्रह, 'खिडक्या' हे नाटक 'ब्रिगिट आणि पाउला' व 'स्वीकृत' या कादंबऱ्या नमूद करू इच्छितो. १९९९सालापासून त्या 'केल्याने भाषांतर' या त्रैमासिकाच्या संपादक मंडळात कार्यरत आहेत.

'प्रवासी' ही कादंबरी वाचकाला पूर्वीच्या एका कल्पित जगात घेऊन जाते. आणि ते जग म्हणजे १९३८सालातले जर्मनी. कादंबरीतील मुख्य पात्र ऑटो झिलबरमान हा एक श्रीमंत यहूदी व्यापारी आहे. झिलबरमानची घाबरलेली मनोवस्था कादंबरीच्या सुरुवातीपासूनच जाणवते. झिलबरमानला मारहाण होण्याची भीती सतावत असते. त्याची छळछावणीत रवानगी तर नाही होणार ना, असे त्याला सतत वाटत राहते. 'जर्मन जनता ज्यू माणसांच्या रक्ताने एकत्र आली आहे.' (पृ.२१) फिंझलर नावाच्या एका पात्राचे हे वाक्य परिस्थितीचे अचूक वर्णन करते. झिलबरमान स्वतःच्याच घरी आता राहू शकत नाही. फोन वापरायची परवानगी तरी आहे की नाही? (पृ.३५) जर्मनीच्या बदललेल्या राजकीय वातावरणामुळे असे प्रश्न त्याला वारंवार पडतात. काही करायला जावे तर तो शिक्षेस पात्र ठरेल. आणि काही केले नाही तर मग त्याला शिक्षा अटळच होती - अशी बिकट परिस्थिती त्याच्यावर ओढवली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी, जेव्हा शक्य होते तेव्हा तो देश सोडून का नाही गेला, याचा

त्याला खूप पश्चाताप होत आहे. मग त्याला वाटते, 'धांबला तो संपला.' (पृ.९५)

परिस्थितीची जाणीव असतानासुद्धा झिलबरमान जर्मनी सोडून जाऊ शकत नाही, कारण त्याच्याच मनातील एक दुसरा आवाज त्याच्या डोळ्यावर पट्टी बांधल्यासारखा वस्तुस्थिती नजरेआड करतो. सगळेच विस्कटून जात आहे, आयुष्यात जे सगळे काही कमवले आहे ते सगळेच हरवत आहे, हे झिलबरमानला मान्य करायचे नव्हते. कुठेतरी हे मान्य करण्याची शक्ती त्याच्यात नव्हती. हा त्याचा आशावाद होता की भित्रेपणा. अनुचित आशावाद म्हणजेच भित्रेपणा अशी परिस्थिती सुद्धा कोणावर येऊ शकते, या समीकरणाची आपण नोंद घेतली पाहिजे.

झिलबरमानला वाटणाऱ्या या भीतीचे कारण काय असावे? अर्थातच हिटलरच्या नाझी राज्यात यहूदीविरुद्ध केलेले कठोर कायदे, पार्टीच्या सदस्यांनी केलेली द्वेषात्मक भाषणे आणि यहूदी लोकांची यानंतर झालेली धरपकड आणि मारहाण झिलबरमानला वाटणाऱ्या भीतीला कारणीभूत होतीच, पण या दुष्कर्माविरुद्ध गैर-यहूदींची निष्क्रियतासुद्धा जबाबदार आहे, असे म्हणले पाहिजे. कोणतेच उत्तर न देणे सुद्धा एक प्रत्युत्तर आहे.' - अशी जर्मनमध्ये म्हण आहे. यहूदींवर होणाऱ्या अत्याचारांविरुद्ध गैर-यहूदींची निष्क्रियता आणि त्यांनी धरलेले मौन याने घडणाऱ्या घटनांना समाजात त्या योग्य असल्याची मान्यता मिळत गेली. आणि मग कुठेतरी हे सगळे जर्मनीतल्या सामान्य जनतेच्या रोजच्या जीवनाचे भाग बनले. हे अत्याचार आहेत, अमानवी आहेत, अयोग्य आहेत याचासुद्धा त्यांना विसर पडला. याचेच एक कादंबरीतले उदाहरण मी इथे देऊ इच्छितो :

"वरती जाताना झिलबरमानने त्याच्याकडे चौकशी केली. तुम्ही तुमच्या रूम सर्व्हिस करणाऱ्याला काढून टाकलं आहे का काय?

त्याला आज दुपारी अटक झाली. तो तर ज्यू

होता ना.

झिल्बरमान एकदम हबकून गप्प बसला.

खोलीत आत आल्यावर त्याने घाईत दार लावून घेतले. मग त्याने गादीवर अंग झोकून दिले. तो विचार करायला लागला. त्याच्या कानात त्या वेटरचे अगदी कोरड्या आवाजात कारण सांगणारे शब्द घुमत होते. तो तर ज्यू होता ना! तो तर ज्यू होता ना! त्या माणसाला अर्थात हे कारण उचित वाटत होते, अटक व्हायला पुरेसे वाटत होते. एखाद्या ज्यू माणसाला अटक होणे, ही जणू काही अगदी सर्वसाधारण रोजच्या दिनक्रमातील घटना असल्यासारखी सामान्य आहे, असेच त्या वेटरला वाटत होते. सहज मान्य होण्यासारखी, जणू एखाद्या ग्राहकाकडून टिपसाठी पैसे मिळावेत इतकी. एका ज्यू माणसाला अटक झाली, कारण काय तर तो ज्यू होता. आणखी काही कारणे लागतात कशाला? त्या वेटरच्या मते तर नक्कीच नाही.” (पृ.५०)

यहुदीबद्दल द्वेषाचे विष कसे पसरत गेले - हे आपल्याला कादंबरीत बेकर आणि झिल्बरमान यांच्या बदलत जाणाऱ्या संबंधांनी समजते. त्यांची मैत्री तेवीस वर्ष जुनी होती, पहिल्या महायुद्धातही ते एकाच तुकडीत होते आणि नंतर बेकर झिल्बरमानच्या कंपनीत नोकरी करू लागला. भागीदार बनल्यावरसुद्धा बेकर धंद्यासाठी झिल्बरमानच्या पैशांवर अवलंबून होता. पण नाझी जर्मनीत यहुदींना दिलेल्या गैरवागणुकीचा फायदा बेकरही घेतो. बेकर आपण नाझी पार्टीचा सदस्य असल्याची झिल्बरमानला सारखी आठवण करून देतो. तो झिल्बरमान यहुदी असल्याचे पण पुन्हा पुन्हा बोलून दाखवतो. बेकर त्याच्याशी उद्धटपणे बोलतो, त्याच्या पैशाने जुगार खेळतो आणि शेवटी झिल्बरमानने कष्टाने वर्षानुवर्षे काम करून उभी केलेली कंपनीही त्याला कमी मोबदला देऊन त्याच्याकडून बळकावतो.

नाझी लोकांसमोर परिचितांनी ओळख न दाखवणे, ओळखीच्या लोकांकडून हात मिळवण्यास

नकार दिला जाणे, यहुदी असणे हे शिवी असल्यासारखे समजले जाणे, निरपराध माणसांना त्यांच्या घरातून उचलून नेणे, सतत असुरक्षिततेचे वातावरण असणे, समाजातले अस्तित्व आणि मान नष्ट होणे या सगळ्याला झिल्बरमानला सामोरे जावे लागत होते.

कादंबरीच्या सुरुवातीला पैसा हा झिल्बरमानची जिवंत राहण्याची संधी होती. 'पैशाशिवाय कशी असेल सुरक्षितता' (पृ.१३३) - असा विचार बऱ्याचदा त्याच्या मनात येतो. शेवटी मात्र हाच पैसा झिल्बरमानच्या असुरक्षिततेचे कारण बनतो. त्याच्याकडे असलेले पैसे हे त्याचे जोखड' होऊन बसते.

मूळ लेखकाच्या आणि झिल्बरमानच्या आयुष्यात आपल्याला बरेच साम्य दिसते. जीव वाचवण्यासाठी पलायन, हकालपट्टी, पकडले जाणे व अटक होणे हे दोघांच्या आयुष्यात घडते. या कादंबरीला त्या काळात फक्त जर्मनीत नव्हे तर इंग्लंडसकट समस्त युरोपमध्ये यहुदींवर झालेल्या अत्याचारांचे दस्तावेजीकरण मानते गेले पाहिजे. युरोपमध्ये यहुदींविरुद्ध पसरलेला द्वेष दुसऱ्या महायुद्धात पराकाष्ठेला जाऊन पोहोचला होता. हा द्वेष किती अनैसर्गिक होता याचा आपल्याला कादंबरीतल्या खालील वाक्यांवरून बोध होतो. काही तरुणांनी झिल्बरमानच्या घरी तोडफोड केली असते. त्यांचा हेतू त्याला मारहाण करण्याचा असतो, पण वेळेत पळून गेल्यामुळे झिल्बरमान बचावतो. परत आल्यावर जेव्हा झालेली तोडफोड तो बघतो तेव्हा त्याच्या मनात हे विचार येतात:

“तो पुन्हा खाली बसला. त्यांनी खरेच काही चोरून नेले नाही ना त्याची आपण खातरजमा करून घेतली पाहिजे, असे त्याने ठरवले. हाच तर त्यांचा मुख्य उद्देश असणार ना! नुसताच द्वेष? पण त्यांना मी कुठे माहीत होतो. ओळखही नव्हती. मग अचानक एके दिवशी असा द्वेष? तोसुद्धा आश्चेरून? विचित्रच.” (पृ.१०३)

मूळ कादंबरीशी एकनिष्ठ राहून भाषांतरकाराने

साध्या सोप्या भाषेचा वापर केला आहे. जर्मन येणाऱ्या मराठी वाचकांचे भाषांतर वाचताना शब्दांची निवड या विषयावर भाषांतरकाराशी मतभेद होऊ शकतात कारण शेवटी भाषांतरकार हा त्या भाषांतराचा सहनिर्माता असतो. भाषांतराच्या या प्रवासात मूळ भाषेच्या जगातून भाषांतरकाराने आपल्या वाचकांसाठी काय सोबत घेऊन यावे आणि काय तसेच मागे सोडून द्यावे यावर एकमत होणे जरा कठीणच आहे. मग भाषांतर हे जमले आहे, असे कधी म्हणावे ?

समाज माध्यमांच्या आजच्या चार आणि पाच मिनिटांच्या जगात जर कोणी वाचक एकाग्रतेने आणि उत्सुकतेने पुढे काय घडते याचा शोध घेत असेल आणि त्या वाचनातून जर रसनिर्मिती होत असेल तर भाषांतर जमले आहे असे नक्कीच म्हणता येईल.

आता ही कादंबरी मराठीत वाचतानाचा माझा अनुभव सांगतो - एकवेळ रेल्वेने प्रवास करताना लक्ष नसल्यामुळे स्टेशन मागे सुटून, वेळेवर उतरायचे राहून जाऊ शकते पण 'प्रवासी' या कादंबरीची शेवटची शंभर पाने वाचताना हे पुस्तक वाचकाच्या हातातून अजिबात सुटत नाही. माझ्या मते भाषांतरकाराचे कौशल्य इथे दिसून येते. भाषांतर करताना परकीय जगात घडणाऱ्या गोष्टीला स्वभाषेत व्यक्त करणे यासाठी भाषेचा ताळमेळ बसणे खूप महत्वाचे असते - अगदी एखाद्या संगीताच्या मैफिलीत जशी सम जमते आणि रसनिर्मितीचा आस्वाद श्रोते घेतात तसे. आणि तीच रसनिर्मिती कादंबरीत भाषांतरकारालाही जमली आहे. प्रत्येकाने संग्रही ठेवावे आणि परत परत वाचावे अशा भाषांतरांमध्ये 'प्रवासी' याची गणना होते.

आता कादंबरीत झिल्वरमानच्या मनात आलेले दोन विचार मी आपल्या समोर मांडतो -

“कारण जे घडत आहे ते म्हणजे आता जहाजबुडी, ज्वालामुखीचा उद्रेक, आज्ञेवरून होणार भूकंप असे काहीही आहे. होय, धरणीकंप होत आहे. फक्त आमच्या पायाखालची धरणी कंप पावत आहे.”

(पृ.११०)

नुसतं आपलं आयुष्य वाचलं तरी आनंद मानायला लागेल. (पृ.१२४)

कादंबरीतली ही दोन वाक्ये, म्हणजेच एका हतबल, निराश व दिशाहीन झालेल्या एका पात्राने केलेले हे दोन विचार पुन्हा पुन्हा माझ्या मनात येतात. आजच्या बदलेल्या सामाजिक परिस्थितीत जगातल्या किती लोकांच्या मनात हे विचार येत असावेत? आणि त्यांच्या प्रति समाजात किती संवेदनशीलता दाखवली जाते? माझ्या मते ऑटो झिल्वरमान याच्या नशिबाची ही गोष्ट याचे ध्येय फक्त साहित्यिक दस्तावेजीकरण एवढेच नसून आजच्या बदलेल्या सामाजिक परिस्थितीकडे कडवी नजर रोखून तिचे विश्लेषण करण्यास वाचकाला जागरूक करणे हेही असले पाहिजे.

शेवटच्या शंभर पानांमध्ये झिल्वरमानचे काय घडते, मूळ लेखकासारखाच तोसुद्धा इंग्लंडला किंवा दुसरीकडे कुठे जाऊन पोहोचतो का, आणि त्याच्या पैशाचा यासाठी त्याला किती उपयोग होतो हे गुपित मी वाचकांसमोर उघडणार नाही. प्रवासी या कादंबरीच्या माध्यमाने आपणही झिल्वरमानचा प्रवास जवळून बघावा आणि त्यातून बोध घ्यावा अशी सदिच्छा व्यक्त करत इथेच थांबतो.कळावे.

प्रवासी

उल्रिष अलेक्झांडर बोश्वीट्स

भाषांतर -

सुनंदा विद्यासागर महाजन

कलासक्त, पुणे

प्रकाशन - जून २०२१

पृष्ठे ३१०, किंमत रु. ३५०